

PROVEDBA MJERE RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ SITUACIJSKOJ ANALIZI

PROVEDBA MJERE RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ SITUACIJSKOJ ANALIZI

Tea Radović i Sandra Kasunić

Centar za mirovne studije
svibanj 2024.

SADRŽAJ

1 – UVOD	5
----------	----------

2 – METODOLOGIJA	9
------------------	----------

3 – REZULTATI	
3 – 1 – JEDINICE LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE	11
3 – 2 – PODRUČNI UREDI HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	31
3 – 3 – PUČKA PRAVOBRANITELJICA	37
3 – 4 – MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	37
3 – 5 – NEODGOVORENI UPITI	38
3 – 5 – POLUSTRUKTURIRANI INTERVJUI S KORISNICIMA UKLJUČENIMA U MJERU	39

4 – UMJESTO ZAKLJUČKA: IZVRŠNI SAŽETAK	42
--	-----------

5 – PRILOZI	
5 – 1 – UPIT JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADU ZAGREBU	45
5 – 2 – UPIT PODRUČNIM UREDIMA HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	46
5 – 3 – UPIT PUČKOJ PRAVOBRANITELJICIM	47
5 – 4 – UPIT MINISTARSTVU RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	48
5 – 5 – UPIT HRVATSKOM ZAVODU ZA SOCIJALNI RAD	49
5 – 6 – PITANJA ZA POLUSTRUKTURIRANE INTERVJUE S KORISNICIMA ZMN	50

UVOD

Ovaj izvještaj o provedenoj situacijskoj analizi provedenoj od rujna 2023. do svibnja 2024. godine sadrži rezultate analize o provedbi mjere rad za opće dobro sukladno člancima 36. do 38. Zakona o socijalnoj skrbi (dalje: ZoSS). Svrha analize jest uroniti u kompleksnost provedbe i bolje razumjeti probleme i realnosti provedbe mjere u praksi – iz perspektive uključenih institucija, ali i iz perspektive korisnika i korisnica zajamčene minimalne naknade (dalje: ZMN). Potreba za provedbom ove situacijske analize nastala je zbog recentnih izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi prema kojima radno i djelomično radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade i članovi kućanstva primatelji ZMN-a imaju obvezu odazvati se na poziv jedinica lokalne i regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba (dalje: JLRS) na rad za opće dobro bez naknade (dalje: mjera) koji su JLRS-ovi dužni provoditi. U slučaju neodaziva, korisnicima ZMN-a, tj. članovima kućanstva koje prima ZMN, ukida se odnosno umanjuje zajamčena minimalna naknada, iako je to njihov jedini izvor financijskih sredstava. S druge pak strane, za korisnike koji sudjeluju u mjeri nije predviđena novčana nagrada kao dodatak ZMN-u, odnosno iznos ZMN-a ostaje isti i iznosi 137,32 eura (u 2024. naknada je povećana na 150 eura). Dakle, čitajući ZoSS može se zaključiti da je njihova jedina nagrada da ih se ne sankcionira.

Takvo uvjetovanje novčane socijalne pomoći u državi koja je ustavom definirana kao socijalna upitno je iz ustavne te iz ljudskopravaške perspektive. Štoviše, ovakvo uvjetovanje socijalne pomoći može se iz perspektive garantiranih ljudskih prava opisati kao prisilni ili obvezni rad što je zabranjeno odredbama Ustava Republike Hrvatske¹. Prema Konvenciji o prisilnom i obveznom radu Međunarodne organizacije rada² takav rad 'znači svaki rad ili uslugu koji se od neke osobe zahtijeva pod prijetnjom bilo kakve kazne, i za koje se ta osoba nije ponudila dobrovoljno'. Također, Europska socijalna povelja³ iz 1961. godine jamči pravo na rad i slobodu rada, što znači da država ima dužnost voditi brigu o radnim pravima, stvarati uvjete za zapošljavanje te zakonodavstvom ispravljati nepovoljne rezultate djelovanja slobodnog tržišta. Uz to, i Povelja Europske unije o temeljnim pravima⁴ zabranjuje prisilni ili obvezni rad, jamči slobodu izbora zanimanja te poštene i pravične radne uvjete kojima se čuvaju zdravlje, sigurnost i dostojanstvo radnika. Navedena prava zajamčena su i hrvatskim Ustavom kao temeljnim pravnim aktom. Svi međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom čine dio našeg unutarnjeg pravnog poretka i po svojoj pravnoj snazi iznad su zakona, pa tako i Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih naroda⁵ te Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama⁶ koje, tvrdimo, stoje u suprotnosti s ovom mjerom.

Uz navedeno, problem s mjerom njezina je nedovoljna reguliranost. Primjerice, zakon ne obvezuje provoditelje mjere na osiguravanje korisnika od ozljede ili smrti na radu, a ne prepoznaje ni privremenu nesposobnost za rad pa se korisnika može staviti u nepovoljni položaj na osnovu zdravstvenog stanja, ako se zbog privremene nesposobnosti za rad ne odazove na poziv JLRS-a te mu bude

ukinut ZMN. Provođenje ove mjere može i diskriminirati ljude na temelju imovnog stanja, s obzirom na to da mjera ne predviđa putni trošak pa korisnici sami plaćaju prijevoz na mjesto obavljanja rada. Nadalje, 'rad za opće dobro' do sada je postojao samo kao sankcija u prekršajnom i kaznenom zakonu, gdje je propisan maksimum sati, tj. dana koji korisnik treba odraditi za opće dobro, dok isto nije definirano ZoSS-om.

Dakle, neodređenost ZoSS-a, zajedno s izostankom obrazloženja svrhe ove mjere, korisnike ZMN-a stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druge građane. Dodatno, ovakvo uvjetovanje socijalne pomoći temeljeno je na *workfare*⁷ pristupu socijalnoj državi prema kojem se korisnike socijalne pomoći smatra odgovornim za vlastitu integraciju u tržište rada. Naime, *workfare* model ulogu države ne vidi primarno u socijalnoj zaštiti građana, već u tome da građane putem nagrada i sankcija integrira u tržište rada. Takav pristup socijalnoj državi u sebi nosi potencijal dehumanizacije korisnika te neoliberalnu logiku stavlja iznad pristupa socijalnoj državi temeljenog na ljudskim pravima i solidarnosti. Iako je rad za opće dobro bez naknade samo jedna od spornih odredbi ZoSS-a, ova mjera jest jedan od glavnih pokazatelja smjera u kojem se socijalna politika Republike Hrvatske kreće. Dodatni problem vidimo u javnom mnijenju. Naime, u kontekstu javne rasprave o ovoj mjeri postoji manjak empatije i solidarnosti prema siromašnim sugrađanima, što je vidljivo iz komentara pod člancima o toj mjeri na društvenim mrežama i internetskim portalima. U tom kontekstu, ističu se predrasude prema korisnicima ZMN-a kroz npr. izjave kako 'oni' navodno 'ne žele raditi', da su 'lijenčine', 'lopovi', 'neradnici' i sl.⁸ Takve izjave doprinose urušavanju dostojanstva naših najsiromašnijih sugrađana i sugrađanki te se otvaraju vrata ka njihovoj dehumanizaciji. No, iz komentara javnosti također se da zaključiti kako postoji nepovjerenje u funkcioniranje i pravednost države koje je u konkretnom slučaju usmjereno prema sustavu socijalne skrbi. Nepovjerenje se u ovom slučaju javlja prema sposobnosti sustava da detektira moguće malverzacije i neutemeljeno odobravanje socijalne pomoći. To nepovjerenje, umjesto da se usmjeri prema sustavu, usmjerava se prema korisnicima – najugroženijim društvenim skupinama, što sa sobom nosi rizik urušavanja sustava ljudska prava.

Stoga ovom situacijskom analizom želimo ostvariti nekoliko svrha. Analiza će konzorciju koji provodi projekt, Centru za mirovne studije i Centru za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, omogućiti dublji uvid i razumijevanje provedbe mjere rada za opće dobro bez naknade te poslužiti kao temelj za kreiranje novog i jedinstvenog seta argumenata o socijalnim politikama utemeljenih na ljudskim pravima i vrijednostima EU-a. Doprinijet će i osnaživanju argumentacije organizacija civilnog društva koje rade na unapređenju i jačanju vidljivosti socijalnih i ekonomskih ljudska prava te za zagovaranje socijalnih politika i propisa, s fokusom na ZoSS, tj. ukidanje mjere rada za opće dobro bez naknade propisane ZoSS-om. Stoga će se na temelju ove analize te analize međunarodnih pravnih dokumenata formulirati *policy brief* o ovoj mjeri te socijalnim politikama koje bi bile usklađene

s nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima koji sadrže socijalna i ekonomska ljudska prava. *Policy brief* će, uz sažetak obje analize, sadržati konkretne preporuke koje će donositeljima politika ponuditi kvalitetna rješenja za pravednije formuliranje socijalnih politika.

Dodatno, situacijska analiza omogućit će projektnom konzorciju izradu informativnih poruka o mjeri za korisnike ZMN-a te će služiti kao temelj za izradu poruka kojima želimo potaknuti opću javnost na empatiju i solidarnost s korisnicima ZMN-a.

METODOLOGIJA

2 —

Situacijska analiza provedena je u tri faze, u razdoblju od rujna 2023. godine do svibnja 2024. godine.

U prvoj je fazi izrađena metodologija analize, desk analiza o mjeri rad za opće dobro bez naknade te su mapirani ključni akteri (JLRS-ovi, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, područni uredi i županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Hrvatski zavod za socijalni rad, pučka pravobraniteljica) koji su kontaktirani pisanim upitima u razdoblju od listopada 2023. do siječnja 2024. godine. Pisani upiti nalaze se u prilogu ovog izvještaja. U prvoj fazi ukupno je kontaktirano 576 JLRS-ova, 94 područna ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (dalje: područni ured HZSR-a), Hrvatski zavod za socijalni rad, nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (dalje: MROSP) te pučka pravobraniteljica.

U drugoj fazi, koja je trajala od veljače do kraja travnja 2024. godine, analizirale smo dobivene pisane odgovore i podatke prikupljene desk analizom. Prema rezultatima analize sastavile smo popis sudionika za provedbu fokus grupa kako bismo bolje razumjele odgovore, tj. probleme i uvjete u kojima se provodi mjera rad za opće dobro bez naknade. Ukupno smo održale četiri fokus grupe s ukupno 12 sudionica, a od kojih su 8 iz JLRS-ova te četiri iz područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

S obzirom na to da nam je, uz način provedbe mjere od strane nadležnih institucija, bilo bitno razumjeti provedbu iz perspektive uključenih korisnica i korisnika zajamčene minimalne naknade koji su prema ZoSS-u dužni sudjelovati u mjeri, u trećoj fazi analize provele smo četiri polustrukturirana intervjua s korisnicima ZMN-a, početkom svibnja 2024. godine.

REZULTATI

3 —

3 – 1 – JEDINICE LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Na upite iz prve faze analize odgovorilo je 462 od 576 JLRS-ova (80,2 %). Rezultati pokazuju da mjeru na razini Republike Hrvatske provodi najmanje 9,7 % jedinica (56 jedinica). Mjeru u trenutku istraživanja nije provodilo, ali je napomenulo da planira provesti u narednom periodu još 11 JLRS-ova, što znači da bi se u provođenje mjere moglo uključiti još barem 1,9 % JLRS-ova. 68,4 % JLRS-ova odgovorilo je da ne provode mjeru (394 jedinica) u trenutku kad su zaprimili upite (listopad i studeni 2023). Od JLRS-ova koji ne provode mjeru, njih 13 navelo je da je ranije mjeru provodilo, ali su od provedbe odustali (kao razloge odustajanja navodili su nedostatak korisnika, troškove koje mjera proizvodi za JLRS-ove, nedostatak kadrovskih kapaciteta, provođenje mjere rada za opće dobro po kaznenom zakonu), 26 jedinica izjavilo je da ne provode mjeru jer nemaju radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih korisnika ZMN-a, dvije jedinice ne dobivaju popis (djelomično) radno sposobnih korisnika od područnog ureda HZSR-a te dvije jedinice ističu da mjeru provode 'po potrebi', što ukazuje na to da ne postoji jasno razumijevanje toga da je mjera namijenjena radnoj aktivaciji korisnika, već se interpretira kao izvor dodatne (i u mnogome jeftinije) radne snage za te jedinice.

Po županijama su podaci sljedeći:

PROVEDBA MJERE: JEDINICE LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA:

Odgovorilo 86 % JLRS-ova,
nitko ne provodi mjeru.

KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJA:

Odgovorilo 64 % JLRS-ova, dva
JLRS-a provode mjeru (6 %), dva
planiraju započeti s provedbom
mjere (6 %).

SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA:

Odgovorilo 75 % JLRS-ova, nitko ne provodi mjeru, jedan JLRS planira započeti s provedbom mjere (5 %).

- 70 % Ne provode mjeru
- 25 % Nisu odgovorili
- 0 % Provode mjeru
- 15 % Planiraju provesti mjeru

KARLOVAČKA
ŽUPANIJA:

odgovorilo 83 % JLRS-ova, dva JLRS-a provode mjeru (9 %).

- 74 % Ne provode mjeru
- 17 % Nisu odgovorili
- 9 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA:

Odgovorilo 90 % JLRS-ova, jedan JLRS provodi mjeru (3 %), jedan JLRS planira započeti s provedbom mjere (3 %).

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA:

Odgovorilo 88 % JLRS-ova, sedam JLRS-ova provodi mjeru (27 %), jedan JLRS planira započeti s provedbom mjere (4 %).

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA:

Odgovorilo 83 % JLRS-ova, šest JLRS-ova provodi mjeru (25 %).

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA:

Odgovorilo 89 % JLRS-ova, dva JLRS-a provode mjeru (5 %), 3 JLRS-ova planira započeti s provedbom mjere (8 %).

**LIČKO-SENJSKA
ŽUPANIJA:**

Odgovorilo 69 % JLRS-ova, četiri JLRS-a provode mjeru (31 %).

- 38 % Ne provode mjeru
- 31 % Nisu odgovorili
- 31 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

**VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA:**

Odgovorilo 65 % JLRS-ova, četiri provode mjeru (24 %).

- 41 % Ne provode mjeru
- 35 % Nisu odgovorili
- 24 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

**POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA:**

Odgovorilo 73 % JLRS-ova,
tri provode mjeru (27 %).

- 46 % Ne provode mjeru
- 27 % Nisu odgovorili
- 27 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

**BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA:**

Odgovorilo 72 % JLRS-ova, jedan
JLRS provodi mjeru (3 %).

- 69 % Ne provode mjeru
- 28 % Nisu odgovorili
- 3 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

ZADARSKA
ŽUPANIJA:

Odgovorilo 89 % JLRS-ova,
nitko ne provodi mjeru.

OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA:

Odgovorilo 86 % JLRS-ova, osam
JLRS-ova provodi mjeru (18 %),
dva JLRS-a planiraju započeti s
provedbom mjere (5 %).

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA:

Odgovorilo 90 % JLRS-ova, tri
JLRS-a provode mjeru (14 %).

- 76 % Ne provode mjeru
- 10 % Nisu odgovorili
- 14 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA:

Odgovorilo 78 % JLRS-ova, tri
JLRS-a provode mjeru (9 %),
jedan JLRS planira započeti
s provedbom mjere (3 %).

- 66 % Ne provode mjeru
- 22 % Nisu odgovorili
- 9 % Provode mjeru
- 3 % Planiraju provesti mjeru

**SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA:**

Odgovorilo 84 % JLRS-ova, jedan JLRS provodi mjeru (2 %).

- 82 % Ne provode mjeru
- 16 % Nisu odgovorili
- 2 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

**ISTARSKA
ŽUPANIJA:**

Odgovorilo 74 % JLRS-ova, jedan JLRS provodi mjeru (2 %).

- 71 % Ne provode mjeru
- 27 % Nisu odgovorili
- 2 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

**DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA:**

Odgovorilo 70 % JLRS-ova, nitko ne provodi mjeru.

- 70 % Ne provode mjeru
- 30 % Nisu odgovorili
- 0 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

**MEĐIMURSKA
ŽUPANIJA:**

Odgovorilo 73 % JLRS-ova, sedam JLRS-ova provodi mjeru (27 %).

- 46 % Ne provode mjeru
- 27 % Nisu odgovorili
- 27 % Provode mjeru
- 0 % Planiraju provesti mjeru

GRAD
ZAGREB:

Provodi mjeru.

Podaci o provedbi mjere po županijama: županije poredane po broju JLRS-ova koji provode mjeru i/ili planiraju provesti mjeru

Valja napomenuti kako se šest od sedam županija u kojima se najviše provodi ili se planira provoditi mjera prema stupnju razvijenosti nalaze u skupini ispodprosječno rangiranih jedinica regionalne samouprave⁹, a sedma je Međimurska županija koja je po stupnju razvijenosti iznadprosječna. No, ono što također povezuje županije u kojima se provodi mjera koncentracija je stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine. O tome da postoji korelacija između provođenja mjere i činjenice da su pripadnici romske nacionalne manjine često korisnici ZMN-a saznale smo u fokus grupama, o čemu više pišemo u sljedećem poglavlju, ali i iz neformalnih telefonskih razgovora s predstavnicima JLRS-ova. Također valja istaknuti kako smo u lipnju 2023. Pučkoj pravobraniteljici podnijele pritužbu na moguću diskriminaciju u provođenju mjere u Belom Manastiru upravo na etničkoj osnovi, s obzirom na to da smo uvidjele da se na rad za opće dobro češće i u većoj mjeri zovu korisnici romske nacionalne manjine.

Također, dio županija koje smo kontaktirale s upitom provode li mjeru odgovorio nam je da su zbog prirode mjere gradovi i općine u najboljoj poziciji da prepoznaju gdje su najveće potrebe za radom za opće dobro bez naknade i najbolje znaju kako usmjeriti korisnike na najučinkovitiji način te da stoga provedbu mjere prepuštaju upravo njima i ne provode ju na županijskoj razini. Jedina županija koja provodi mjeru je Osječko-baranjska županija.

Zakon o socijalnoj skrbi u članku 36. predviđa da se rad za opće dobro bez naknade izvršava na temelju ugovora kojim se određuje trajanje rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla. JLRS-ove koji su nam na početni upit odgovorili da provode mjeru naknadno smo upitale da nam dostave primjerke ugovora o radu za opće dobro bez naknade koje potpisuju s korisnicima. Nekoliko nas je JLRS-ova uputilo na gradska poduzeća u kojima korisnici ZMN-a rade za opće dobro jer ugovor potpisuju s njima, a 24 JLRS-a dostavila su nam primjerke ugovora o radu za opće dobro bez naknade. No, uočile smo dvije zabrinjavajuće stvari: sedam JLRS-ova koji su nam dostavili primjerke ugovora dostavili su ugovore s osobnim podacima korisnika, čime se krše propisi o zaštiti osobnih podataka, a tri jedinice odgovorile su nam da s korisnicima uopće ne potpisuju ugovor o radu za opće dobro bez naknade. Analizom zaprimljenih ugovora uvidjele smo kako čak trećina (8 od 24) zaprimljenih ugovora nema definirano mjesto obavljanja rada.

Iako su JLRS-ovima koje provode mjeru postavljena pitanja o broju korisnika koji se odazvao na poziv za sudjelovanje u mjeri, rezultati nisu dovoljno jasni kako bismo ih ovdje mogle prikazati. Naime, dio jedinica nije dao konkretnu brojku korisnika, već se koristio opisnim odgovorima kao što je 'većina' ili su davali procjene broja i prosječan broj korisnika, a ono što je svakako jasno iz odgovora jest razlika u duljini rada za opće dobro bez naknade te u iteriranju poziva korisnicima. Naime, u nekim se jedinicama korisnici na rad za opće dobro bez naknade pozivaju samo jednom, a u nekima se pozivi korisnicima u određenom vremenskom periodu ponavljaju. Također, neke su jedinice istaknule da korisnike pozivaju

na rad u vremenskom trajanju od mjesec dana, dok druge rad za opće dobro bez naknade provode u višemjesečnom periodu. Isto smo uočile i analizirajući dostavljene ugovore o radu za opće dobro, a istaknule bismo i kako je u jednom ugovoru definiran samo datum početka rada, bez ikakve informacije o završetku rada. U dva ugovora se kao završetak obaveze rada navodi prestanak prava na ZMN, što znači da korisnici moraju kontinuirano raditi sve vrijeme koje primaju ZMN. Posebno je zabrinjavajuće to što su neke jedinice istaknule kako korisnike pozivaju 'po potrebi', što znači da mjeru ne implementiraju kako bi ona ostvarila pretpostavljene socijalne ciljeve radne aktivacije korisnika, već kako bi zadovoljili zakonsku obavezu i vlastite potrebe za radnom snagom u periodima kada imaju pojačan opseg poslova. Drugim riječima, interesi korisnika ne uzimaju se kao faktor, već se korisnici koriste kao pričuvna radna snaga. Još je više zabrinjavajuće to što su nam predstavnici jedne jedinice u razgovoru na fokus grupi rekli kako im je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na njihovo pitanje o tome koliko često i koliko dugo provoditi mjeru, dalo naputak da korisnike pozivaju upravo po potrebi. Valja istaknuti i kako jedna jedinica navodi da su 'korisnici dužni prije sudjelovanja u javnim radovima odraditi rad za opće dobro u trajanju 60 sati, odnosno sedam dana', iz čega proizlazi da se mjera koristi kao preduvjet za sudjelovanje u plaćenju mjeri javnih radova, što nije zakonom predviđen preduvjet sudjelovanja u mjeri javnih radova te korisnicima dodatno ograničava pristup toj socijalnoj, ali i, za razliku od rada za opće dobro, plaćenju mjeri pa ih na taj način stavlja u lošiju poziciju u odnosu na potencijalne sudionike mjere javnih radova u drugim JLRS-ovima.

Što se vrste poslova tiče, u većini JLRS-ova koji provode mjeru korisnici ZMN-a obavljaju poslove uređenja javnih površina ili gradskih objekata. JLRS-ovi u odgovorima na naš upit navode sljedeće poslove: krčenje i čišćenje nerazvrstanih cesta, košnja zelenih površina, grabljanje lišća, sakupljanje i utovar orezanih grana stabala, okopavanje i uređenje cvjetnjaka, uređenje grobnih mjesta, metenje nogostupa u gradskim parkovima i centru grada, čišćenje na deponiju otpada, čišćenje grmlja i korova na trim stazi, čišćenje društvenih domova i sportskih objekata, sadnja cvijeća na gradskim površinama, saniranje divljih odlagališta otpada, cijepanje drva, čišćenje kanalisa uz nogostupe, farbanje, ispomoć na reciklažnom dvorištu, saniranje posljedica bujičnih poplava, razgrtanje krtičnjaka, okopavanje kamenjara. U manjoj mjeri korisnici rade kao tehnička podrška pri organizaciji gradskih i općinskih manifestacija ili kao podrška lokalnom Crvenom križu (dostavljanje namirnica starijim osobama, socijalno ugroženim obiteljima i izbjeglicama), a u jednoj jedinici obavljaju pomoćne poslove u staračkim domovima (pomoćni poslovi u kuhinji, održavanje prostora, rad u praonici, sortiranje otpada, soboslikarski radovi). Jedna je jedinica lokalne samouprave istaknula kako 'budući da se radi o poslovima čišćenja i održavanja te sadnje cvijeća, više pozivaju ženske osobe', što ukazuje na rodnu diskriminaciju korisnika ZMN-a.

Zabrinjavajuć je odnos JLRS-ova prema zaštiti na radu i osiguravanju korisnika u slučaju ozljede na radu. Naime, s obzirom na to da korisnici ZMN-a koji sudjeluju u mjeri rada za opće dobro bez naknade ne podliježu odredbama Zakona o radu, a ZoSS-om nisu regulirana njihova radnička prava, dio JLRS-ova naprosto ne osigurava korisnike, što je i jedna jedinica istaknula: '[jedinica, op. a.] nema obvezu osigurati Radnika za opće dobro od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), profesionalne bolesti, kao i od posljedica nastanka štete koju bi Radnik za opće dobro svojim radom prouzročio trećim osobama'. Neke su jedinice na upit o osiguravanju odgovorile izjavom kako nemaju evidentiranih ozljeda na radu, što upućuje na to da ne planiraju ugovarati police dok se neka nesreća ne dogodi, u jednoj su jedinici osigurani samo korisnici koji rukuju kosilicama i trimerima, a ostali nisu, što ističemo kao zabrinjavajuće jer se ozlijediti na radu mogu svi. Jedna jedinica ističe kako 'u slučaju ozljede ostvaruju prava sukladno obveznom zdravstveno osiguranju' (iz čega možemo zaključiti da nisu osigurani od ozljede na radu), jedna jedinica 'raspravlja o tome da uvede' osiguranje, a dio naprosto ističe kako se radi sukladno propisima zaštite na radu. Posebno poraznim ističemo sljedeće odgovore JLRS-ova: jedna jedinica obrazlaže kako se zaštita na radu provodi tako da se 'poslovi obavljaju oprezno uz nadzor djelatnika [jedinice, op. a.]', druga ne provodi mjere zaštite na radu 'budući da se radi o poslovima sakupljanja lišća i otpadaka', a treća kaže kako zaštita na radu 'nije provedena budući da se radnici ne koriste opasnim sredstvima za rad (oprema za rad su lopata, metla, kist i ručna kolica za prijevoz lišća)'. Samo 22 JLRS-a eksplicitno su navela da su radnici osigurani u slučaju ozljede na radu, što je manje od pola jedinica koje provode mjeru.

Od 56 JLRS-ova koji su u trenutku analize provodili mjeru rada za opće dobro bez naknade samo četiri jedinice (7,1 %) osiguravale su korisnicima ZMN-a koji su obavljali rad za opće dobro prijevoz ili podmirivale trošak prijevoza na radno mjesto te trošak obroka. Pet JLRS-ova (8,9 %) podmirivalo je samo trošak prijevoza, dok je jedna jedinica podmirivala samo trošak toplog obroka (1,7 %). Na pitanje preuzimanja troškova prijevoza i/ili prehrane nije odgovorilo 12 jedinica (21,4 %), a 34 jedinice ne podmiruju nikakve dodatne troškove (60,7 %). Valja napomenuti kako sedam jedinica (12,5 %) ističe kako rad za opće dobro organizira u blizini mjesta stanovanja korisnika, tako da prijevoz na radno mjesto ni nije potreban.

JLRS-ovi koji provode mjeru: trošak prijevoza i obroka

U fokus grupama detaljnije smo razgovarali s predstavnicima JLRS-ova o njihovim iskustvima provođenja mjere, kao i razlozima zašto dio njih mjeru (više) ne provodi. Sudionice JLRS-ova koji više ne provode mjeru isticale su kako je mjera loše regulirana i neprovediva, dok sudionice JLRS-ova koji provode mjeru također tvrde kako je 'mjera kao takva zapravo u zakonu vrlo nedorečena i nije ništa precizirano'. Istaknuto je i kako donositelji odluka nisu svjesni kako izgleda situacija na terenu te 'kada bi se takvi zakoni pisali i kada bi se ubuduće donosili takvi zakoni trebalo bi kontaktirati i jedinice lokalne samouprave, nas koji se najviše bavimo sa takvim slučajevima', što se u slučaju ove mjere ne događa.

Sudionice fokus grupa opisuju korisnike kao nezainteresirane, s tim da među sudionicima postoji velika razlika u senzibiliziranosti za probleme i životnu situaciju korisnika. Dio sudionica korisnike doživljava kao neradnike koji pošto-poto izbjegavaju bilo kakav posao i koji iskorištavaju sustav: 'doista problem je nezainteresiranost onih koji su radno sposobni, znači to je krug ljudi koji će radije biti doma i primati zajamčenu minimalnu naknadu koja za neke nije 150 eura. Znači to vam se množi. Neki imaju i dvjesto pedeset, tristo, ovisi je li član kućanstva ili slično. Ovoga, neki će radije biti doma i ne raditi ništa.' Jedna sudionica ističe i kako smatra kako 'da su oni zainteresirani za bilo kakav posao da ne bi bili korisnici zajamčene minimalne naknade'.

Iste sudionice koje korisnike ZMN osuđuju zbog nezaposlenosti i korištenja socijalnog sustava ne prepoznaju ovisnosti kao psihičke poremećaje koji zahtijevaju liječenje i skrb, a i čiji su uzroci nerijetko društvene naravi i koji korisnike sprječavaju u normalnom svakodnevnom funkcioniranju:

Najviše je problem alkohol, izvlačenje sad me boli ovo sad me boli ono. U biti njima se ne da ništa raditi i oni su jednostavno nezainteresirani. Mi smo, velim, pokazali svoju dobru volju, da ne velim zadovoljili tu nekakvu zakonsku formu, ali nakon toga mi nismo niti pokušavali sa njima zato što su oni eto nezainteresirani.

Ipak, primjećuju da se ista stvar događa i s korisnicima koji se uključuju u mjeru javnih radova – mjeru radne aktivacije u kojoj korisnici dobivaju novčanu kompenzaciju za svoj rad:

Provodimo i mjeru javnih radova koje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U biti svake godine smo zaposlili po deset, petnaest, nekad smo zapošljavali do tridesetoro ljudi na šest mjeseci i za iznos minimalne naknade i to su bili upravo ljudi koji su nezapošljivi na tržištu rada, a koji su bili tako korisnici zajamčene minimalne naknade. I oni su se odazivali na te poslove, međutim i tu je bilo, znači oni su dobivali mjesečnu plaću, minimalnu, zajedno sa prijevozom, ali to je ipak bila neka plaća zaista veća od zajamčene minimalne naknade, ali i tu je bilo jako puno problema, em alkohol, em bolovanja, em ono, tako da zaista ne znam kako potaknuti te ljude i šta napraviti da bi oni radili.

Kod drugog dijela sudionica postoji svijest o tome kako dugotrajna nezaposlenost utječe na radne navike i kako je s tom korisničkom skupinom nagla radna aktivacija gotovo pa nemoguća, moguće i kontraproduktivna, a i 'korisnici negdje verbaliziraju da zapravo i nije to pridonijelo socijalizaciji i osjećaju nekakve korisnosti'.

Pokušavamo razviti taj neki program socijalnog uključivanja i radne aktivacije, onda iznaći neke načine da, ako ništa drugo, da ih prvo uključimo u neki oblik savjetovaništva, da ih osnažimo, da ih uključimo, da ih pridobijemo i da ih tako osnažene, pokrpane i složene pošaljemo na nekakvo, to je sada neko probno tržište rada. Mislim, to su ljudi koji nisu dugi niz godina radili, nemaju radne navike, osam sati je jako puno (...) Kad nemaš i kad ti je teško u životu vrlo je teško društvu vratiti nešto, prvo moraš bit' zadovoljan sam sa sobom da bi imao uopće taj poriv nešto vratiti.

Sudionice naglašavaju važnost osnaživanja korisnika i korištenja njegovih vještina i sposobnosti u tome:

Mora biti akcent da se taj čovjek uključuje, a nikakvo socijalno uključivanje ne mora značiti samo radna aktivacija. Netko možda nikad neće biti radno

aktivan, ali mora biti nekako uključen sa svojim sposobnostima za zajednicu. (...) Problem u tome što se stalno ide na te pomoćne poslove. Komunalne poslove, pomoćne poslove, tu ima različitih žena koje su kuharice, nekakvih razno raznih umjetnica, svirača, znači imamo jednog gospodina koji niz godina volontira u jednom domu umirovljenika, na razno raznim proslavama, i dođe i svira im na gitari. To bi trebalo naći način da se njemu to zapravo prizna kao izvršavanje mjere.

Pri tome ističu kako je rad s ovom korisničkom skupinom zapostavljen:

Mislim da možda ta skupina općenito unutar svih korisničkih skupina je, ono, najmanje vrednovana u smislu nekog bavljenja. Bavit ćete se djecom, obitelji, možda nekakvim poremećajima, nasiljem, prevencijom, a ovo su ono siromašni, od njih tako i tako nema ništa. Imam osjećaj da su svi digli ruke, pa i oni sami.

Jedna je sudionica istaknula problem stigmatizacije korisnika koji proizlazi iz sličnosti mjere s onom koja se primjenjuje po Kaznenom zakonu:

Radovi za opće dobro bez naknade se percipiraju slično radovima za opće dobro koje se sprovode u sklopu sustava probacije, to je problem i kod korisnika i kod poslodavaca. Jer kad takav korisnik negdje dođe, njega se tretira kao kriminalca. Pogotovo ako dođe negdje u kuhinju, ne znam, u neki vešeraj – ovi drugi ne znaju tko je on, šta je on, tako da tu već postoji nekakva stigma.

Sudionice također ističu heterogenost korisnika koja se očituje u tome da se ne može govoriti o univerzalnom načinu rada s ovom korisničkom grupom s jedne, a s druge strane i u tome da je za kvalitetan rad s korisnicima, koji bi ih naposljetku osnažio, potreban holistički pristup.

Ja sam u rekla da bih najradije obavila razgovor sa svih 3.700 ljudi i vidjela tko su oni, i šta njima treba, pa da idemo ono ciljano. Šta žele, šta im treba. Šta hoćete, da vas uključimo u nešto što želite, jer svi ti ljudi imaju različite uloge, i roditeljske uloge, i, ne znam, i djeca su i brinu. Koji su njihovi kapaciteti? Njima treba nekakva potpora, da samo ne plivaju i ne bivaju. I da se ne druže samo u parku sebi sličnima, koji možda isto nešto možda rade krivo, nego da ih se uključi u nekakvo funkcionalno društvo, a ne samo da vode razgovore šta sam dobio, šta sam mogao dobiti i da taj začarani krug samo dobiti, prevariti ili ne znam kako iskoristiti sustav. Nego da to zaista bude nešto konstruktivno. (...) svi ma treba, i nama koji smo funkcionalni, usmjeravanje u odgoju, izvršavanje ne znam čega, a imamo i kolege koji su funkcionalni, i obitelji koje su funkcionalne, pa stvarno moraš na posao jer je to društveno odgovorno ponašanje – njima to sve fali, ali ako ih uključiš kroz bilo kakvu mjeru, nešto što je konstruktivno, ili ako za njih održiš neku grupu, (...) onda oni idu u nekom pozitivnom smjeru. A ne u neku dekonstrukciju.

Nama je to eto zakonska obaveza pa to radimo, ali to i ne može raditi netko kome nije stalo do ljudi na bilo koji način. Ja to uopće ne shvaćam samo još jednim od svojih poslova. Ne, ne to uopće nije ni administrativni posao, to je posao sa živim ljudima, koji imaju bezbroj problema.

Ističu kako su socijalni radnici potkapacitirani i ne stižu se na kvalitetan način baviti korisnicima:

Znači jaz je u tom nekom općem statusu gdje radiš, a onda je velika razlika i pogled na same te korisničke skupine s kojima radiš. S obzirom da su oni baza, da se kod njih to sve slijeva, oni su zaista preopterećeni. I onda na tog jednog korisnika koji njih crpi, oni ga gledaju da ga još više utope. Još više rada za opće dobro, daj mu smanji naknade. Oni su se nažalost pretvorili u birokrate da toga uopće nisu niti svjesni. Jedne godine se tri puta mijenjao Zakon o socijalnoj skrbi, to sve treba razumjeti. Tako da ovaj rad za opće dobro, tu ispod toga ima jako puno slojeva koji ne valjaju. Jer vi ste stavili jednu, kako da kažem, protutežu na nešto, ispod toga je još puno, puno toga što ne valja. (...) Izgubio se taj terenski rad.

Nastavno na to, sudionice ističu kako bi im za kvalitetno planiranje rada s korisnicima bila potrebna njihova socijalna anamneza, koju ne dobivaju od područnih ureda HZSR-a. Posebno je to važno zato što, naglašavaju, nisu svi korisnici koji su na popisu radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika ZMN-a zaista radno sposobni, odnosno da radna nesposobnost u cijelom nizu slučajeva nije utvrđena, iako ona zapravo u praksi postoji:

Tu je jako puno osoba sa različitim kroničnim bolestima, ovisnostima, alkoholičari, psihičke bolesti, i to su osobe koje u nekakvom redovnom životu, da su u radnom odnosu, bile bi često na bolovanju. I oni nemaju radnu nesposobnost Hrvatskog zavoda za vještačenje, to je jedan veliki problem. Tako da između tih 3.500 osoba pitanje je koliko je to osoba koje su zaista radno sposobne, u tom smislu da su koliko-toliko zdrave.

Shvaćam ljude koji imaju malu djecu, uvijek smo izašli u susret takvim ljudima, ljudi koji su nešto bolesni, ja ne mogu znati da je netko bolestan ako od Centra odnosno sad Zavoda za socijalnu skrb dobijemo popis da je on radno sposoban – ja ne znam da je on bolestan dok čovjek ne dođe.

I to je ono što sam ja rekla, nije dobro, nisu ti statusi korisnika dobro određeni. Pitanje je šta iza te njihove radne sposobnosti stoji, koji su to uopće ljudi, šta je s njima, to je veliki broj osoba, oni su potkapacitirani, mijenjaju im se često te socijalne radnice, a da bi vi nešto provodili u nekakvoj zajednici to moraju biti nekakvi sustavi umreženi, moramo biti svi u sinergiji.

3 – 2 – PODRUČNI UREDI HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Na upite iz prve faze analize odgovorilo je 63 od 94 područna ureda HZSR-a (67 %) u listopadu i studenom 2023. godine. Odgovori pokazuju da se mjera provodi na području 25 područnih ureda HZSR-a (26,6 %), a od kojih djelomično na područjima najmanje osam područnih ureda (8,5 %). Na područjima 34 područna ureda (36,2 %) mjera se (trenutno) ne provodi, dok o dvama područjima u nadležnosti područnih ureda HZSR-a (2,1 %) od JLRS-ova nisu zaprimili podatke o provedbi mjere te smatraju da se zbog toga mjera ne provodi, iako prema nama dostavljenim podacima vidimo kako se provodi. Dodatno, dva područna ureda (2,1 %) za odgovor su nas uputila na službenika za informiranje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a od kojeg nismo zaprimili odgovore ni na jedan upit.

Od područnih ureda na čijim područjima se mjera (djelomično) provodi zbirka podataka pokazuje kako je prema dobivenim podacima za 2023. godinu bilo 4.053 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika (samci i kućanstva) ZMN-a. Iako zbog nepotpunog pristupa podacima ne znamo jesu li svi radno i djelomično radno sposobni korisnici ZMN-a od JLRS-ova pozvani na sudjelovanje u mjeri, ukupni broj onih koji su se odazvali na sudjelovanje u mjeri iznosio je prema zaprimljenim podacima od područnih ureda HZSR-a 561, dok je onih koji se nisu odazvali 152 korisnika. Dodatno, prema zaprimljenim podacima, ukupni broj

Provedba mjere: područni uredi
Hrvatskog zavoda za socijalni rad

korisnika koji se nisu odazvali i kojima je zbog neodaziva umanjen ZMN iznosi najmanje 46, dok je najmanje 24 korisnika zbog neodaziva u potpunosti ukinut ZMN.

Iako ZoSS ne prepoznaje privremenu radnu nesposobnost u kontekstu mjere, pitale smo područne urede HZSR-a kako postupaju prema privremeno radno nesposobnim korisnicima. Iz zaprimljenih odgovora vidljivo je kako neki područni uredi ipak uvažavaju privremenu radnu nesposobnost kao opravdanje za nesudjelovanje u mjeri, a bez da korisnike sankcioniraju u vidu umanjena ili ukidanja ZMN-a. Devet područnih ureda nam je odgovorilo kako na temelju medicinske dokumentacije uvažavaju privremenu radnu nesposobnost te privremeno obustavljaju obvezu sudjelovanja u mjeri, dok nam je pet područnih ureda odgovorilo kako privremeno bolesne korisnike ne stavljaju na spisak s imenima koja se dostavljaju JLRS-ovima, bez da su obrazložili traže li od korisnika medicinsku dokumentaciju ili ne.

Također, iako članak 37. ZoSS-a propisuje umanjenje ili ukidanje ZMN-a u slučaju neodaziva korisnika, pitali smo područne urede HZSR-a kako izgleda postupak o odlučivanju načina sankcije u slučaju neodaziva. Od ukupno 10 dobivenih odgovora na to pitanje, pet područnih ureda odgovorilo nam je kako u slučaju neodaziva samcima ukidaju ZMN dok kućanstvima smanjuju naknadu za tog člana kućanstva koji se nije odazvao pozivu JLRS-a. Jedan područni ured odgovorio nam je sljedeće:

Od nadležne JLRS traže se preslike dopisa, dostavnica ili drugi dokaz kojim se utvrđuje da se korisnik nije odazvao pozivu JLRS. Nakon toga se poziva korisnika da da izjavu na zapisnik o razlozima zbog kojih se nije odazvao njihovom pozivu. Ukoliko je razlog zdravstveno stanje korisnika se upućuje na Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom radi utvrđivanja radne nesposobnosti. Procjenjuju se i drugi opravdani razlozi, poput privremene odsutnosti, nemogućnosti dolaska na posao zbog prijevoza i sl. o čemu se obavještava nadležna JLRS. Ukoliko korisnik ima neopravdan razlog za neodazivanje na poziv nadležne JLRS istom se ukida pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Uz ovaj područni ured, dodatna tri područna ureda ističu kako u razgovoru s korisnikom naknadno utvrđuju razloge za neodaziv na sudjelovanje u mjeri. Od njih tri, jedan područni ured uvažava 'i druge opravdane razloge, poput privremene odsutnosti, nemogućnosti dolaska na posao zbog prijevoza i sl.' Jedan područni ured odgovorio nam je da se 'pravo umanjuje sukladno zakonskim odredbama Zakona o socijalnoj skrbi kojima su propisani uvjeti za priznavanje prava na Zajamčenu minimalnu naknadu' dok jedan drugi 'putem sveobuhvatne procjene (...) utvrđuje ispunjavaju li [se] i druge kriterije (socio-ekonomski status).'

Iako egzaktna usporedba podataka dobivenih od JLRS-ova i područnih ureda HZSR-ova nije moguća jer na sve upite nismo zaprimile (potpune) odgovore, dostavljeni rezultati ipak upućuju na to da je veći broj korisnika uključen u provedbu mjere od podataka dobivenih od strane područnih ureda te da se mjera provodi u više JLRS-ova negoli su područni uredi o tome obaviješteni. Jedna nam je sudionica fokus grupe s predstavnicima područnih ureda HZSR-a u tom kontekstu pojasnila sljedeće: 'Znači općina kad pozove nekoga [korisnika, op. a.], eventualno nas obavijesti (...), ali opet to je individualno od općine do općine.'

Druga sudionica u kontekstu strukture korisnika pojasnila je sljedeće:

Prije ste imali 200 i nešto korisnika, ja govorim za naš područni ured, neki su imali prek' 1.000. To se znači, na pola (...) smanjilo. I to su vam stvarno ostale kategorije ljudi od 65 nadalje. Tu i tam koji Vam je ispod, koja obitelj ako još kako ostane. Vi nemate koga dati [javiti popis imena korisnika JLRS, op. a.] da bi bili tamo. To je provedivo tamo di ima populacija mlađih koji su se doslovno navikli na pomoć države, da ih država financira jer Vi kad zbrojite sredstva zajamčene minimalne za neke obitelji u kojoj je puno članova kućanstva, to su velika sredstva, nisu to mala sredstva kad se gleda ona kategorija. Je da su se povećali troškovi života, ali... Takvih je tu kod nas, takvih malo stvarno. To je vjerojatno na druge područne [urede, op. a.] gdje ima malo drugu kategoriju. Mi tu kategoriju smo imali korisnika, ali jednostavno kak' su im djeca odrasla, znači kak' su završila školovanje, ta djeca su se zaposlila i oni su se maknuli. Ili su se snašli za ovaj drugi način, prodaje željeza i svačega nečega. (...) [Mislim na d]jobnu kategoriju korisnika. Nije isto, znači to je starosna kategorija, a i mislim na one koje su nacionalna manjina, isto tak'. I ta kategorija Vam isto ovisi. Znači, mi smo imali dio njih koji koriste ZMN, ali..., znači, ovoga, uz tu kategoriju korisnika Vi nemate nikoga za rad. Za tu kategoriju to ne postoji. Barem kod nas nije bilo jer njima je bilo jednostavnije skupljati željezo, naći svoj izvor prihoda.

Radi boljeg razumijevanja i želje da ne interpretiramo izjavu po vlastitom nahođenju, sudionicu smo pitale misli li na romsku nacionalnu manjinu, na što smo dobile sljedeći odgovor:

Tak' je, na romsku. Mi smo imali nekolicinu, mali broj imamo tu na našem području pa onda. Ali stvarno, kak' su im djeca odrastala, tak' su se oni jednostavno odmaknuli od nas. Znači jer kod članova kućanstva oni su i dalje djecu navodili, prihodi su im prelazili. Ali, oni Vam nisu bili niti zainteresirani za rad za opće dobro jer su imali druge izvore. Bez obzira jesu korisnici ZMN-a.

Također, sadržaj odgovora upućuje na nepreglednost, pa čak i kaotičnost u pogledu provedbe mjere jer je iz dobivenih odgovora vidljivo da razmjena podataka među JLRS-ovima ti područnim uredima ne funkcionira optimalno. Povrh toga,

jedna sudionica fokus grupe s područnim uredima dovela je u pitanje pravne temelje razmjene vrlo osjetljivih podataka o korisnicima ZMN-a, uzevši u obzir načelo zaštite osobnih podataka i relevantne propise. Prema njoj je upitno je li članak Zakona o socijalnoj skrbi dovoljan pravni temelj za razmjenu podataka područnih ureda s JLRS-ovima. Dalje smo na fokus grupama pitale razmjenjuju li područni uredi s JLRS-ovima dodatne podatke o korisnicima, npr. socijalnu anamnezu, na što smo dobili negativni odgovor uz obrazloženje:

Mi ne dostavljamo socijalno-anamnestičke podatke niti informacije vezano za tako određene situacije. Međutim, svakako nastojimo sukladno onom članku [ZoSS-a, op. a.] gdje su izuzeća: starija osoba, trudnica, roditelj. Ono što je isto kolegica rekla, problem kod njih, postoje određena zdravstvena oštećenja koja nemaju utvrđenu nesposobnost za rad, a s druge strane opet osoba nije zdrava. Postoji nekakvo, nekakav zdravstveni problem. E tu onda navedemo naznaku da je korisnik doplatka ranije. Sad će to biti druge vrste prava. Ali u tom dijelu naznačimo.

U pogledu dodatnih informacija dobivenih mimo odgovora na postavljena pitanja, jedan područni ured u kojem se mjera trenutno ne provodi istaknuo je da je 'pretpostavka (...) da se i dalje javljaju problemi u provođenju tih aktivnosti pri općinama pa se iste izbjegavaju'. Također, na nekim područjima mjera se ne provodi jer nema radno ili djelomično radno sposobnih korisnika ZMN-a. To vrijedi i za ona područja na kojima stanuju korisnici koji nisu prošli vještačenje, zbog čega nemaju medicinsku dokumentaciju niti žele kontaktirati liječnika, a u područnom je uredu procijenjeno da nije svrhovito upućivati ih na rad za opće dobro bez naknade. Sudionica jedne fokus grupe opisala je provedbu mjere u praksi ovako:

U provedbi, u provedbi je zapravo to sve problem, ne. Jel' jedno drugo (...) vuče. Ovo što veli kolegica, naravno, ak' ide radit', on mora imat' opremu za rad. Znači, to mu neko mora osigurati, mora proći te osnovne stvari, zaštite na radu i tak' dalje. Mislim da je to zapravo možda čak i dobro zamišljena jedna kombinacija, ali vrlo, vrlo loše postavljena. Znači, mi smo skloni staviti' neki zakon, nekom se baš nešto sviđa, staviti ćemo taj propis, to je odlična stvar. Međutim, iza toga dalje ništa ne stoji. I (...) od toga samog propisa do nas dole do baze između toga, nema ničega više. I tak' da je to (...) vrlo nezgodno. Mi i dalje dobivamo, naravno, od našega gradskog ureda..., oni traže da pošaljemo popis radno sposobnih jer s kolegicama tu, onda imamo svaki puta razgovore i dogovore kog budemo slali. Pa nemremo stalno jednog te istog, ali mi nemamo zapravo novih ljudi koji su dugotrajno (...) nezaposleni.

Nadalje, u fokus grupama dotakle smo se i drugih aspekta nedovoljne i nejasne regulacije mjere u ZoSS-u pa je jedna korisnica u kontekstu trajanja sudjelovanja korisnika u mjeri i koje to posljedice može imati pojasnila ovo:

Pa samo da kažem da im se dogodilo nakon nekoliko mjeseci da su stalno jedne te iste zvali, koji su se pokazali dobrim radnicima. I onda su počeli se njihovi sumješteni buniti kako sad. Ne sumješteni, nego su se oni počeli buniti', zašto samo on mora odraditi, a ovaj ima isto toliko godina i takav je 'ko i on, a on ne mora. Grad ili općina nisu ga željeli zato jer je on imao, ne znam, problematično ponašanje i slično. I to je bio nakon nekog vremena problem.

Uz pisane upite, fokus grupe koristile smo i za procjenu korisnost mjere iz profesionalne perspektive onih koji svakodnevno rade u sustavu socijalne skrbi. Upitani za svrhu te mjere, sudionici odgovorili su nam sljedeće:

Ja bih rekla da je uvedena zbog onog jednog stanja koje se u to doba događalo, a to je bila priča o tome da (...) korisnici ZMN-a, odnosno valjda je onda još bila pomoć za uzdržavanje, ne sjećam se više, koriste [u smislu iskorištavanja, op. a.] sustav i da je to jedan od načina da se isprofilira i vidi tko zapravo stvarno treba zajamčenu. (...). I da je valjda država na taj način željela nekako udovoljiti i onom dijelu društva koji uvijek mrzi korisnike socijalnih pomoći i da su vjerojatno željeli na taj način doprinijeti. To je bilo jedan razlog... izvrsna radna snaga besplatna, ne? (...) Tak' da je, znači, ideja bila bi ja rekla, s jedne strane da se primiri taj jaz između korisnika, kod nas je baš i to specifična situacija. Ja ne znam iz kojeg je centra ili otkud je [druga sudionica fokus grupe, op. a.], ali kod nas je uvijek to 'Romi sve dobivaju, a ništa ne moraju odraditi', da postoje primjeri dobre prakse u okolnim zemljama, pogotovo u Mađarskoj, gdje je velika zajednica Roma koji su dobili na taj način uključeni u vraćanje te, nazovi, nekakve usluge koje im daje država pa eto oni sad to vrate na neki način svojim radom.

Druga sudionica dodala je kako je mjera (...) zapravo uvedena da se udovolji tom stavu društva da svi koji su na zajamčenoj moraju nekaj raditi jer su oni neradnici' te navodi dalje:

'Sad ne znam jel' ovo mjesto, ali zato sam se javila da to kažem. To vredi i mene kao osobu koja se s tim bavi i te naše ljude [korisnike ZMN, op. a.] koji su u nevolji jel'. Jel' ko prvo, ja sebe ne vidim k'o nekog socijalnog radnika koji će dozvoliti i ne obratiti pažnju da netko, mislim, je sposoban za rad, a da ne radi tri godine i da se ja oko toga ne angažiram pod broj jedan. A pod broj dva, ovaj, sami ti zapravo ljudi koji su u nevolji..., ja sam ih barem upoznala od kojih nisu tu [u sustavu socijalne skrbi, op. a.] zato što se njima ne radi, nego imaju nekakve poteškoće i ne mogu se uključiti u taj svijet rada.

Također, u fokus grupama pitale smo sudionice o smislenost mjere, na što nam je jedna sudionica odgovorila kako mjera 'jednostavno nema niti smisla', obrazlažući odgovor na sljedeći način:

Pa Vi nikoga nećete moći prisiliti da oni odrade, da Vam počiste cestu il', ne znam, tam' nekakvo groblje ili nešto. (...) Taj novac [ZMN, op. a.] koji oni dobivaju, znači oni moraju praktički potrošiti – a to nisu velika sredstva – uopće da dođu do te općine, znači on nema sredstva, nema auta, nema ničega kak' bi uopće došao do općine da to nešto odradi. I onda mi mu dajemo dodatne novce jednokratno (...) da bi on uopće mogao doći na rad ili mu općina mora dati. Taj ZMN nije neki veliki iznos s čim bi oni (...). Pa svi znamo kakve troškove mi imamo kad dolazimo na posao, op. a.] – di oni koji su na osnovnim sredstvima, dijete, svakim danom kruh da si kupiju. Mislim, pa to su sredstva minimalna. Onda je normalno da bude rađe od doktora donesel potvrdu da ne mora radit' niti niš'.

Druga sudionica navela je kako nije nužno točna pretpostavka da korisnici ne žele raditi, pojašnjavajući odgovor: '(...) sami ti zapravo ljudi koji su u nevolji... Ja sam ih barem upoznala od kojih nisu tu zato što se njima ne radi, nego imaju nekakve poteškoće i ne mogu se uključiti u taj svijet rada.'

Nadalje, sudionice fokus grupa navele su da ideju ovakve mjere iz perspektive socijalne aktivacije smatraju korisnom, obrazlažući odgovore na sljedeći način:

Ima koristi jer oni svejedno ostaju u kakvom-takvom svijetu rada. A to je za korisnike zajamčene koji su radno sposobni bitno. Vi ne možete nikoga prisiliti da na to ide, ali svejedno Vam nekako ostaje u svijetu rada da se jednostavno ne opusti, da ne treba. Država mu je nešto dala i ti sad njemu ne trebaš zauzvrat nešto dati. Pa mislim da tu ima učinka, ta mjera, kad bi se to tak' gledalo. Ali, nažalost nije provedivo. U tome je problem. Učinka bi bilo većeg, ali to nije provedivo u stvarnosti.

No, sudionici dodali su da bi mjeru upravo iz perspektive aktivacije, ali i provedbe i organizacije trebalo unaprijediti kako bi postigla svrhu:

Nije to tak' loše, baš iz ovog aspekta socijalnog aktiviranja i jest povezati, pojednostaviti za sve nas. Meni je jasno da ne možeš tak' pustit ljude na cestu pa da oni sad, neko mora vodit' o tome [korisnicima, op. a.] računa. Tko će vodit' računa o tome, ne znam. Al', nemojte još to dati nama [socijalnim radnicama, op.a.]. U smislu da socijalne radnice i o tome vode računa, ako tak' kažeš, onda bi nam se moglo dogodit da još i to dobimo, da pratimo korisnike dal' su obavili ili nisu. Ali u smislu nekakve aktivacije, dobrosusjedske pomoći, želje za uljepšavanjem okoliša u svojoj zajednici... Dakle, svaki od nas ima svoje specifičnosti i sukladno tim nekakvim specifičnostima, nekako to provesti i pomoći. Evo, možda stvarno je aktivnost u socijalnom mentorstvu [novoj socijalnoj usluzi u sustavu socijalnoj skrbi koja je trenutno u pripremi, op.a.] da bi to onda moglo nekak' zaživjeti. Ali, promislit o tome i možda dodatno nagraditi te korisnike koji (...) se odluče i stalo im je.

3 – 3 – PUČKA PRAVOBRANITELJICA

U upitu pučkoj pravobraniteljici tražile smo informacije o pritužbama vezanim uz rad za opće dobro bez naknade za korisnike ZMN-a. Pravobraniteljica je izvijestila da su zaprimili dvije pritužbe: jednu od strane Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek i Centra za mirovne studije vezanu uz Grad Beli Manastir, gdje se vodi ispitni postupak, i jednu direktno od korisnika kojem je ZMN ukinut zato što u mjeri nije mogao sudjelovati zbog bolesti, a njegova žalba je usvojena zbog proceduralnih razloga. Pravobraniteljica nije imala šira saznanja o postupanju JLRS-ova prema korisnicima koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu izvršiti obvezu, osim da Beli Manastir uvažava privremenu nesposobnost za rad. Nisu zaprimljene pritužbe u vezi s ozljedama na radu, vrstama poslova ili uvjetima osiguranja korisnika tijekom rada za opće dobro bez naknade.

3 – 4 – MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

U odgovoru na naš upit, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pojasnilo je da je institut rada za opće dobro bez naknade uveden Zakonom o socijalnoj skrbi iz 2011. godine, s ciljem poboljšanja socijalne integracije i mogućnosti zapošljavanja korisnika. Rad za opće dobro može trajati najmanje 8 sati tjedno, a najviše 100 sati mjesečno. Za korisnike koji se ne odazovu pozivu JLRS-a, pravo na ZMN može biti umanjeno ili ukinuto, pri čemu ukidanje traje šest mjeseci, nakon čega korisnici mogu ponovno podnijeti zahtjev za priznavanje prava na ZMN. Kako dalje objašnjava, odluka o ukidanju ili umanjenju ZMN-a za korisnike koji se ne odazovu pozivu JLRS-a donosi se kroz upravni postupak sukladno članku 37. Zakona o socijalnoj skrbi.

Nadalje, Ministarstvo navelo je da je broj pritužbi i konkretnih podataka u nadležnosti JLRS-ova te nije pružilo podatke o ukupnom broju korisnika koji su se odazvali pozivima za rad. Prema Ministarstvu dostupnim podacima, u 2021. godini rad za opće dobro provodio se u 70 JLRS-ova, a sudjelovale su 662 osobe. Dodatno, u periodu od 1. siječnja do 7. prosinca 2023. godine evidentirano je 46 pravomoćnih rješenja o ukidanju ili umanjenju ZMN-a zbog neodaziva na rad za opće dobro. Ovaj segment odgovora čini vidljivim kako, iako su svi JLRS-ovi pod obvezom provoditi mjeru, tek 12,15 % JLRS-ova provodi mjeru. To pak znači da su korisnici zbog neujednačenosti provedbe mjere u potencijalno nepovoljnom položaju, s obzirom na to da je glavna determinanta njihova sudjelovanja u mjeri u kojem JLRS-u žive i pridržava li se taj JLRS ZoSS-a ili ne.

Odgovor Ministarstva također objašnjava da se odluka o ukidanju ili umanjenju ZMN-a donosi sukladno zakonskim uvjetima, bez potrebe za dodatnim pravilnicima. Privremena radna nesposobnost nije prepoznata kao izuzeće od obveze

sudjelovanja u radu za opće dobro, osim za specifične izuzetke navedene u Zakonu. Budući da prema dobivenim odgovorima većina područnih ureda HZSR-a prepoznaje privremenu radnu nesposobnost kao izuzeće od obveze sudjelovanja, temeljem dostavljene liječničke dokumentacije, tj. dokaza, odgovor ministarstva upućuje na vjerojatnost pravne nesigurnosti i na različito postupanje u praksi jer se čini da je ovaj razlog za uvažavanje opravdanosti nesudjelovanja u diskrecijskom prostoru odlučivanja pojedinih područnih ureda HZSR-a. Dodatno, Ministarstvo pojašnjava da članak 26. ZoSS-a propisuje iznimke za određene kategorije osoba (npr. trudnice, roditelje male djece) koje nisu obvezne prijaviti se u registar nezaposlenih te su izuzete od obveze sudjelovanja u radu za opće dobro. Ministarstvo nije donijelo nikakav interni dokument koji regulira suradnju područnih ureda HZSR-a s JLRS-ovima, jer se po mišljenju Ministarstva zakonske odredbe primjenjuju bez teškoća. Uz to, prema Ministarstvu se rad za opće dobro bez naknade izvršava temeljem ugovora koji određuje trajanje, mjesto obavljanja rada, opseg i vrstu posla. Kao što se vidi iz analize odgovora JLRS-ova iz [potpoglavlja 3.1.](#), mjera se suprotno informacijama ministarstva ne provodi u svim JLRS-ovima temeljem ugovora.

3 – 5 – NEODGOVORENI UPITI

Pri provođenju analize susrele smo se s neresponzivnošću nekih od ključnih dionika koje smo kontaktirale upitima. Naime, osim što smo velikom broju JLRS-ova i područnih ureda HZSR-a morale slati ponovljene upite jer nismo zaprimale odgovore te da nam naposljetku veliki broj područnih ureda nije odgovorio na upit, dva područna ureda HZSR-a nisu htjela dati tražene podatke, već su nas uputili na središnju službu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji nam pak nije odgovorio ni na jedan upit. Ističemo kako je neresponzivnost HZSR-a utjecala rezultate ove analize jer bi upravo središnja služba Hrvatskog zavoda za socijalni rad trebala raspolagati objedinjenim podacima o provođenju mjere, tj. broju korisnika koji primaju ZMN, koji su uključeni u mjeru i koji su penalizirani zbog neodazivanja na rad za opće dobro bez naknade. Od jednog smo područnog ureda odgovor dobile 6 i pol mjeseci nakon upita, a i tad na naša pitanja nije odgovoreno.

Također, od mnogih smo JLRS-ova i područnih ureda HZSR-a dobile samo djelomične odgovore ili nedirektne odgovore, tj. odgovore u kojima se izbjegavalo eksplicitno odgovoriti na naša pitanja, već se isticalo kako se radi u skladu s propisima. Iz svega dosad navedenog vidimo kako postoje slučajevi u kojima se mjera ne provodi u skladu s čak i ovako nedovoljno reguliranim propisima, stoga smatramo kako je takvo odgovaranje na upite suprotno demokratskim vrijednostima i javnom interesu.

3 – 5 – POLUSTRUKTURIRANI INTERVJUI S KORISNICIMA UKLJUČENIMA U MJERU

Posljednja faza ove analize bila je fokusirana na razgovor s korisnicima koji sudjeluju u toj mjeri, jer je projektnom timu bilo bitno, uz službene podatke i informacija od strane službenih osoba uključenih u provedbu mjere, čuti i perspektivu osoba koji sudjeluju u mjeri rad za opće dobro bez naknade. Naime, uključivanje osoba kojih mjera dotiče najizravnije bitna je za holistički uvid u mjeru te omogućuje uranjanje u problematiku mjere iz korisničke perspektive te sagledati njihovu perspektivu kao subjekata sa življenim iskustvom, a ne tek objekata ove mjere. U fazi pripreme dogovorile smo ukupno osam polustrukturiranih intervjuja s korisnicima ZMN-a, no na kraju je polovica sudionika odustala zbog straha od reperkusija, tj. sankcija – konkretno, ukidanja ZMN-a – unatoč anonimnosti sudjelovanja. Smatramo kako je njihovo otkazivanje motivirano strahom od mogućih sankcija u kontekstu njihovog statusa korisnika socijalnih davanja.

Od uključenih četiriju sudionika, dvoje je ženskih i dvoje muških osoba sudjelovalo u mjeri. Prvo pitanje koje nas je zanimalo ticalo se načina pozivanja. Korisnik M1 nam je ovako odgovorio:

Dobio sam poziv na kućnu adresu da se javim, ne znam koji je datum to bio, ja se javio pa sam radio u vojarnu. Gurao sam kamenje, zatrpavao rupe koje je iskopao bager, pa tovarili kamenje, vukli, pa granje vukli, pa kosio sam trimerom, sa kosom... Bilo je svega i svašta. Tako da eto, bilo je stvarno napeto, stvarno strašno.

Kako nam je rekao, korisnika M1 kontaktirao je JLRS, dok mu se ni prije ni poslije sudjelovanja u mjeri javio nitko iz područnog ureda HZSR-a da mu objasni mjeru. Korisnik M2 pak svjedoči kako je poziv dobio od područnog ureda HZSR-a, i to poštom, s informacijom o tome kome se treba javiti radi daljnjeg dogovora te da u mjeri treba sudjelovati svaki mjesec po 10 radnih dana. Slično izjavljuju i korisnice Ž1 i Ž2, koje su nam glede načina pozivanja pojasnile kako su dobile poziv, ali da nisu znale o čemu se točno radi, no da su po uputi u pozivu otišle do JLRS-a, gdje su im rekli kamo trebaju ići raditi i što trebaju raditi. Od područnog ureda HZSR-a također nisu dobile nikakvo pojašnjenje.

Sljedeće naše pitanje ticalo se sudjelovanja u samoj mjeri, od dolaska na posao, radnog vremena, do odrađivanja zadanih zadataka, organizacije mjere, obroka tijekom pauze, zaštitne opreme i sl.

Korisnik M1 dvaput je radio po dva tjedna, s oko pola godine razmaka među oba angažmana, radnim danom od 7 do 15 sati, dok mu je vikend bio slobodan. Isto svjedoči i korisnik M2, dok su korisnice Ž1 i Ž2 radile osam radnih dana, također radnim danom od 7 do 15 sati.

Budući da se kod svih korisnika mjesto rada nalazilo na području JLRS-a u kojoj i žive, svi su nam potvrdili kako su prijevoz organizirali sami i to biciklima ili pješice. Svo četvero sudionika rad za opće dobro bez naknade radilo je u vojnom objektu, gdje su bili angažirani uglavnom na pomoćnim poslovima uređenja i čišćenja. Korisnik M2 objasnio je kako su kosili travu, '(...) kopali smo, i tako – što god su tražili mi smo morali raditi.' Druga korisnica Ž1 dodala je sljedeće: 'Pod smo ribali, bilo je prljavo, prašnjavo, metali...'

Glede obuke ili nadzora od strane službenih osoba, rekli su nam kako nije bilo obuke te da je korisnicima pokazano što trebaju raditi, a nadzor se vršio tek na način da je na početku radnog vremena službena osoba dala zadatke te da je na kraju radnog vremena provjereno jesu li obavili posao. Upitani za to kako im je bilo sudjelovati u mjeri izjavili su sljedeće: 'Nitko te ne pita možeš ne možeš, sve moraš raditi, i džabe da nosiš dokaze o sposobnosti, svi moraju ići', 'Mogu vam reći jako je teško bilo' te 'Mi k'o da smo bili u zatvori, k'o zatvorenici smo morali raditi.'

Iako su imali pauze za ručak, obroke su si nosili od kuće, tj. svi su potvrdili kako obrok nije bio organiziran za korisnike koji su sudjelovali u mjeri. Dodatno, pitale smo korisnike o aspektima zaštite na radu te su nam u tom pogledu pojasnili da nisu dobile nikakvu zaštitu, već da su samo dobili alate za rad, npr. metle i rukavice. Korisnica Ž1 dodala je u kontekstu nedostatka prikladne zaštitne opreme kako su se 'tamo (...) razbolile od prašine i svašta.' Također, pitale smo sudionike i za ugovore o sudjelovanju u mjeri, na što su nam svi izjavili kako su potpisali ugovore, ali tek nakon što su odradili čitav kontingent radnih sati.

Za kraj, pitale smo sudionike što bi se trebalo promijeniti kako bi mjera bila bolja. Korisnik M1 naveo je kako bi mjera mogla biti bolja da je netko iz JLRS-a prisutan i da korisnici razumiju svrhu mjere i svrhovitost svog rada. Korisnik M2 naveo je sljedeće: 'Kod nas u [JLRS-u, op. a.] samo Romi rade to [sudjeluju u mjeri, op. a.], ako bi trebali raditi svi onda bi trebali raditi svi, ne samo mi [op. a. Romi]' te je dodao da bi bilo bolje da korisnicima netko objasni što i kako da rade. Nadalje, korisnice Ž1 i Ž2 složile su se kako bi mjeru u ovom obliku trebalo ukinuti 'da više ne bude to' obrazlažući svoje odgovore kako 'ima i starih i bolesnih ljudi, svi moraju to, ima i šećeraša (...) samo (...) mi Romi idemo raditi', tj. da u mjeri sudjeluje 'poneki Hrvati, ali najviše Romi.'

UMJESTO
ZAKLJUČKA:
IZVRŠNI
SAŽETAK

4 —

Ova situacijska analiza predstavlja rezultate o provedbi mjere rad za opće dobro bez naknade sukladno člancima 36. do 38. Zakona o socijalnoj skrbi (ZoSS). Svrha analize bila je bolje razumjeti složenost provedbe ove mjere i identificirati ključne probleme u njoj implementaciji iz perspektive nadležnih institucija, ali i korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN).

Mjera rada za opće dobro bez naknade obvezuje radno i djelomično radno sposobne korisnike ZMN-a da sudjeluju u radu za opće dobro. Također, obvezuje jedinice lokalne i regionalne samouprave (JLRS) da provedu mjeru. U slučaju neodaziva na poziv JLRS-a, korisnicima se može ukinuti ili umanjiti ZMN (čl. 37. st. 1. ZoSS), koji je često njihov jedini izvor financijskih sredstava. Međutim, mjera ne predviđa nagradu za sudjelovanje. U svom sadašnjem obliku, mjera je kontroverzna jer može biti percipirana kao prisilni rad, što je protivno odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Situacijska analiza provedena je u tri faze od rujna 2023. do svibnja 2024. godine. U prvoj fazi, mapirani su ključni akteri te su slani pisani upiti JLRS-ovima, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskom zavodu za socijalni rad (HZSR), područnim uredima HZSR-a i pučkoj pravobraniteljici. Upiti su se odnosili na provedbu mjere, broj korisnika, trajanje i vrstu radova, troškove prijevoza i prehrane te uvjete zaštite na radu. U drugoj fazi, analizirale smo dobivene odgovore i podatke prikupljene desk analizom te smo održale četiri fokus grupe s predstavnicima JLRS-ova i područnih ureda HZSR-a. Konačno, u trećoj fazi, provele smo četiri polustrukturirana intervjua s korisnicima ZMN-a, kako bismo dobile njihova perspektiva o sudjelovanju u mjeri.

Na upite je odgovorilo 462 od 576 JLRS-ova (80,2 %). Mjeru provodi najmanje 9,7 % JLRS, dok 68,4 % JLRS-ova u trenutku slanja upita nije provodilo mjeru. Vidljivo je kako postoje značajne razlike u načinu provedbe mjere među JLRS-ovima, uključujući trajanje rada, vrste poslova, osiguranje i pokriće troškova. Rezultati odgovora upućuju na to da manjak regulacije i različito tumačenje zakona uzrokuju neujednačenu provedbu.

Od ukupno 94 područna ureda HZSR-a, na naše upite odgovorilo je njih 63 (67 %). Prema njima dostupnim podacima, mjera se provodi na području 25 područnih ureda HZSR-a. Za naglasiti je da, unatoč tome što to nije regulirano ZoSS-om, većina područnih ureda prepoznaje privremenu radnu nesposobnost kao opravdanje za nesudjelovanje u mjeri te se korisnicima zbog tog opravdanog razloga ne ukida ili umanjuje ZMN.

Iz Ureda pučke pravobraniteljice obaviještene smo da su zaprimljene dvije pritužbe vezane uz mjeru, jedna od Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek te Centra za mirovne studije, a druga direktno od korisnika kojem je ZMN ukinuta zbog nesudjelovanja u mjeri.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odgovorilo nam je da je mjera uvedena 2011. godine s ciljem poboljšanja socijalne integracije korisnika. No, ministarstvo nije pružilo konkretne podatke o broju korisnika koji su se odazvali pozivima za rad.

HZSR nije odgovorio na naš upit.

U polustrukturiranim intervjuima s korisnicima ZMN koji su sudjelovali u mjeri naučili smo o njihovim iskustvima dok su sudjelovali u mjeri. Naime, izrazili su nezadovoljstvo zbog nedostatka jasne svrhe mjere, nedostatka obuke, zaštite na radu i nejasnoća u vezi s potpisivanjem ugovora. Posebno je istaknuta njihova percepcija diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.

Zaključno, evidentno je da postoje značajne razlike u provedbi mjere među JLRS-ovima te da nedostatak jasne regulacije i nedovoljna podrška korisnicima doprinose neujednačenoj provedbi i tvrdnji o prisilnom radu. Također, neophodna je revizija mjere u skladu s ljudskim pravima i nacionalnim zakonodavstvom kako bi se osigurala pravedna, učinkovita i svrsishodna provedba mjere socijalnog uključivanja umjesto sankcioniranja siromaštva.

PRILOZI

5 —

UPIT JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADU ZAGREBU

Poštovani,

obraćamo Vam se u ime niže potpisanih organizacija s molbom za dostavu informacija o tome provodi li se na području Vaše jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba mjera rada za opće dobro bez naknade, sukladno čl. 36. do 38. Zakona o socijalnoj skrbi (ZoSS).

Ako se mjera provodi, molimo dostavu informacija o:

- broju radno sposobnih i djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva koji su korisnice/korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje: korisnici) koji su se odazvali pozivu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (dalje: JLRS) za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade;
- ukupnom broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade;
- trajanju rada te broju sati koje korisnici mjesečno sudjeluju u mjeri u vašoj JLRS;
- mjestu obavljanja rada, opsega i vrste poslova na koje raspoređujete korisnike u vašoj JLRS;
- tome preuzimate li bilo kakve troškove za korisnike, poput primjerice troškove za prijevoz i prehranu;
- načinu na koji JLRS korisnicima osigurava zaštitu na radu;
- uvjetima osiguranja i obeštećenju korisnika u slučajevima ozljede na radu.

Također, molimo za informaciju u slučaju da se mjera ne provodi u vašoj JLRS.

Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru te stojimo na raspolaganju za sva daljnja pitanja.

S poštovanjem,

Sandra Kasunić i Tea Radović, Centar za mirovne studije
Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

UPIT PODRUČNIM UREDIMA HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Poštovani,

Nastavno na naš upit od 3. travnja 2023. godine, obraćamo Vam se u ime niže potpisanih organizacija s molbom za ponovnu dostavu informacija o tome provodi li se na području Vašeg područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad mjera rada za opće dobro bez naknade, sukladno čl. 36. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (ZoSS).

Ako se mjera provodi, molimo na dostavu informacija o:

- ukupnom broju radno sposobnih i djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva koji su korisnice/korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje: korisnici) na Vašem području, sukladno čl. 36. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (ZoSS);
- broju korisnika koji su se odazvali pozivu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (dalje: JLRS) za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade;
- ukupnom broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade;
- broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade i kojima je zbog neodaziva umanjena ZMN;
- broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade i kojima je zbog neodaziva ukinuta ZMN;
- načinu postupanja prema privremeno radno nesposobnim korisnicima obzirom da čl. 26. ZoSS privremenu radnu nesposobnost ne prepoznaje kao izuzeće od umanjivanja ili nepriznavanja iznosa ZMN;
- tome po kojim kriterijima utvrđujete je li zbog neodazivanja korisniku prestaje pravo na ZMN ili se iznos ZMN umanjuje.

Također, molimo za informaciju u slučaju da se mjera ne provodi u na Vašem području.

Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru te Vam stojimo na raspolaganju za sva daljnja pitanja.

S poštovanjem,

Sandra Kasunić i Tea Radović, Centar za mirovne studije
Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

UPIT PUČKOJ PRAVBRANITELJICI

Poštovane i poštovani,

Nastavno na naš upit od 3. travnja 2023. godine, obraćamo vam se u ime niže potpisanih organizacija s molbom za ponovnu dostavu informacija o pritužbama koje se tiču provedbe mjere rada za opće dobro bez naknade, sukladno čl. 36.-38. Zakona o socijalnoj skrbi (ZoSS).

Trenutno izrađujemo desk analizu te bismo Vas ljubazno zamolile za informacije o tome jeste li od prošlog upita nastavili zaprimati pritužbe koje se tiču provedbe mjere rada za opće dobro bez naknade radno sposobnih i djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN) (dalje: korisnici) i ako da, u kojem broju?

Nadalje, ako ste zaprimili pritužbe na osnovu navedene mjere, jeste li zaprimili pritužbu zbog umanjjenja ili ukidanja ZMN u slučaju neodaziva korisnika na poziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (dalje: JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade te imate li informacije o tome u koliko slučajeva su korisnici sankcionirani u slučaju neodaziva na poziv JLRS? Imate li saznanja o postupanju prema privremeno radno nesposobnim korisnicima obzirom da čl. 26. ZoSS istu ne prepoznaje kao izuzeće od umanjivanja ili nepriznavanja iznosa ZMN?

Uz to, imate li informacije o tome jesu li radno sposobni i djelomično radno sposobni korisnici raspoređeni na istim vrstama posla? Jeste li zaprimili pritužbe u slučajevima ozljede na radu tijekom provedbe mjere rada za opće dobro i imate li informacija o uvjetima osiguranja i obeštećenju korisnica i korisnika u slučajevima ozljede na radu i o dostupnosti zaštite na radu?

Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru te stojimo na raspolaganju za sva daljnja pitanja.

S poštovanjem,

Sandra Kasunić i Tea Radović, Centar za mirovne studije
Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

UPIT MINISTARSTVU RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Poštovani,

Nastavno na naš upit od 3. travnja 2023. godine, obraćamo vam se u ime niže potpisanih organizacija s molbom za ponovnu dostavu informacija o provedbi mjere rada za opće

dobro bez naknade, sukladno čl. 36.-38. Zakona o socijalnoj skrbi (ZSS).

Točnije, molimo da nam dostavite informacije:

- o ukupnom broju radno sposobnih i djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva koji su korisnice/korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje: korisnici) koji su se odazvali pozivima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (dalje: JLRS) za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade;
- o ukupnom broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS-ova za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade;
- broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS-ova za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade i kojima je zbog neodaziva umanjena ZMN;
- broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS-ova za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade i kojima je zbog neodaziva ukinuta ZMN;
- ako se korisnik ne odazove pozivu JLRS-a za sudjelovanje u radu za opće dobro bez naknade, prema kojim kriterijima tj. pravilniku se donosi odluka o umanjenju ZMN te odluka o potpunom ukidanju ZMN, tj. donosi li se odluka o vrsti sankcije u slučaju neodaziva od slučaja do slučaja i individualno ili sukladno pravilu, i ako da, kojem;
- o tome je li ukidanje prava na ZMN trajno ili privremeno za slučaj da se korisniku ukine pravo na ZMN;
- u kojim se sve JLRS-ovima provodi mjera rada za opće dobro bez naknade;
- na koji način se regulira odnos između JLRS-a i korisnika/ce ZMN koji/a obavlja rad za opće dobro bez naknade, tj. o kojoj točno vrsti ugovora se radi;
- o načinu postupanja prema privremeno radno nesposobnim korisnicima, s obzirom na to da čl. 26. ZoSS-a privremenu radnu nesposobnost ne prepoznaje kao izuzeće od umanjivanja iznosa ZMN ili ukidanja prava na ZMN;
- o tome postoji li pravilnik ili drugi interni dokument koji regulira i definira način suradnju PU HZSR-a s JLRS-ovima.

Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru te vam stojimo na raspolaganju za sva daljnja pitanja.

S poštovanjem,

Sandra Kasunić i Tea Radović, Centar za mirovne studije
Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

UPIT HRVATSKOM ZAVODU ZA SOCIJALNI RAD

Poštovani,

Obraćamo Vam se u ime niže potpisanih organizacija s molbom za dostavu informacija o provedbi mjere rada za opće dobro bez naknade, sukladno čl. 36. do 38. Zakona o socijalnoj skrbi (ZoSS).

Točnije, molimo dostavu informacija o:

- tome provodi li se mjera rada za opće dobro bez naknade na području svih podružnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (dalje: PU HZSR) tj. provodi li se mjera u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (dalje: JLRS);
- ako se mjera ne provodi na području nekih PU HZSR, molimo da navedete o kojim PU HZSR se radi;
- ukupnom broju radno sposobnih i djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva koji su korisnice/korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje: korisnici) koji su se odazvali pozivima JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade;
- ukupnom broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade;
- broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade i kojima je zbog neodaziva umanjena ZMN;
- broju korisnika koji se nisu odazvali pozivu JLRS za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade i kojima je zbog neodaziva ukinuta ZMN;
- tome po kojim kriterijima utvrđujete prestaje li zbog neodazivanja korisniku pravo na ZMN ili se iznos ZMN umanjuje;
- načinu postupanja prema privremeno radno nesposobnim korisnicima obzirom da čl. 26. ZoSS privremenu radnu nesposobnost ne prepoznaje kao izuzeće od umanjivanja ili nepriznavanja iznosa ZMN;
- tome je li postoji pravilnik ili drugi interni dokument koji regulira i definira način suradnju PU HZSR s JLRS.

Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru te stojimo na raspolaganju za sva daljnja pitanja.

S poštovanjem,

Sandra Kasunić i Tea Radović, Centar za mirovne studije
Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

PITANJA ZA POLUSTRUKTURIRANE INTERVJUE S KORISNICIMA ZMN

1. Ispričajte nam kako je tekao proces pozivanja na rad za opće dobro bez naknade.
2. Je li vam netko iz Zavoda za socijalni rad ili iz grada/općine objasnio što je ta mjera, zbog čega ste pozvani i što ta mjera znači? Kako vam je objašnjena mjera, u razgovoru, putem dopisa ili nešto drugo?
3. Jeste li potpisali ugovor za rad za opće dobro bez naknade?
4. Koliko ste puta pozvani za rad za opće dobro bez naknade?
5. Gdje ste radili?
6. Koliko dugo ste radili?
7. Jeste li imali problema u dolasku na posao?
8. Jesu li vam platili obrok?
9. Jeste li prošli nekakvu obuku prije početka rada?
10. Jeste li bili dodijeljeni osobi kojoj ste se mogli obratiti u vezi pitanja o obavljanju rada ili nekoga tko je pratio vaš rad ili bio uz vas za vrijeme rada?
11. Kako vam je bilo sudjelovati u mjeri i kako kao sudionik/ca gledate na vaše sudjelovanje u mjeri?
12. Smatrate li da bi se mjera trebala poboljšati? Ako da, kako?

1. Republika Hrvatska, Ustav Republike Hrvatske, NN 56/1990., 135/1997., 08/1998., 113/2000., 124/2000., 28/2001., 41/2001., 55/2001., 76/2010., 85/2010., 05/2014.
2. Međunarodna organizacija rada, Konvencija br. 29, Konvencija o prisilnom i obveznom radu, NN-MU 5/2000.
3. Vijeće Europe, Europska socijalna povelja, NN-MU 15/2002.
4. Europska Unija, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, 2016/C 202/02.
5. Ujedinjeni narodi, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, NN-MU 12/1993.
6. Vijeće Europe, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN-MU 18/1997.
7. Riječnik Merriam-Webster workfare definira kao program socijalne skrbi u kojem korisnici obično moraju obavljati rad za opće dobro, URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/workfare>.
8. Za komentare vidi npr. ovaj članak objavljen na društvenoj mreži Facebook, URL: <https://www.facebook.com/radnickaprava.org/posts/pfbid0LyesFnY7eSJLpn1YamTUBKtERjj8eijuTSVx5BBdfvLDDECYXKQoxauJaGyutNYWI>.
9. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 3/2024.

IZDAVAČ:
Centar za mirovne studije

ZA IZDAVAČA:
Sara Kekuš

AUTORICE:
Sandra Kasunić, Tea Radović

DIZAJN I PRIJELOM:
Radnja, Antonio Karača

Zagreb, svibanj 2024.

ISBN: 978–953–7729–75–2

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

**IMPACT
4VALUES**

Sufinancira
Europska unija

VLADA REPUBLIKE
HRVATSKE
Ured za udruge

CENTAR
ZA MIROVNE
STUDIJE

CENTAR ZA NEVINOŠTILU
I LAKOŠĆU PRAVA OSUJED

